

duomenų analizės ir
archyvavimo centras

LiDA socialinių mokslų duomenų tipų kontroliuojamas žodynas

2.1 versija

Autoriai

Vaidas Morkevičius¹

Andrius Blažinskas¹

Antanas Štreimikis¹

Giedrius Žvaliauskas¹

Versijos informacija		
Leidimas	Data	Aprašymas
1.0	2022-10-06	1.0 versija
1.1	2025-02-18	Pataisyta 1.0 versija (pakeistas pavadinimas, pridėtas titulinis lapas)
2.0	2025-12-17	Pataisyta 1.1 versija (pakeistas pavadinimas, pridėti nauji tituliniai lapai anglų ir lietuvių kalbomis, pakeista didelė dalis terminų, visi terminai išversti į lietuvių kalbą)
2.1	2026-01-13	Pataisyta 2.0 versija (pakeistas termino “Longitudinal” vertimas)

Šis dokumentas yra licencijuojamas pagal „Creative Commons“ Priskyrimo-Analogiško platinimo 4.0 (CC BY-SA 4.0) tarptautinę licenciją.

Kaunas, Lietuva

¹ Kauno technologijos universitetas ir Lietuvos socialinių mokslų ir humanitarinių duomenų archyvas.

Centre for
Data Analysis
and Archiving

LiDA Controlled Vocabulary for Types of Social Science Data

Version 2.1

Authors

Vaidas Morkevičius²
Andrius Blažinskas²
Antanas Štreimikis²
Giedrius Žvaliauskas²

Version information		
Release	Date	Description
1.0	2022-10-06	Version 1.0
1.1	2025-02-18	Amended version 1.0 (title changed, title page added)
2.0	2025-12-17	Amended version 1.1 (title changed, new title pages in English and Lithuanian added, major part of the terms amended, all the terms translated into Lithuanian)
2.1	2026-01-13	Amended version 2.0 (translation of the term “Longitudinal” changed)

This document is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 (CC BY-SA 4.0) International License.

Kaunas, Lithuania

² Kaunas University of Technology and Lithuanian Data Archive for Social Sciences and Humanities.

Duomenų tipo terminas (lit)	Term of data type (eng)
<i>1. Eksperimentiniai duomenys</i>	<i>1. Experimental data</i>
1.1. Laboratoriniai eksperimentai	1.1. Laboratory experiments
1.2. Lauko eksperimentai	1.2. Field experiments
1.3. Internetiniai eksperimentai	1.3. Web experiments
<i>2. Apklausų duomenys</i>	<i>2. Survey data</i>
2.1. Skerspjūvio apklausa	2.1. Cross-sectional surveys
2.2. Tęstinės apklausa	2.2. Longitudinal surveys
<i>3. Interviu duomenys</i>	<i>3. Interview data</i>
3.1. Pusiau struktūruoti interviu	3.1. Semi-structured interviews
3.2. Nestruktūruoti interviu	3.2. Unstructured interviews
<i>4. Tikslinių grupių diskusijų duomenys</i>	<i>4. Focus group data</i>
<i>5. Stebėjimų duomenys</i>	<i>5. Observational data</i>
5.1. Struktūruoti stebėjimai	5.1. Structured observations
5.2. Nestruktūruoti stebėjimai	5.2. Unstructured observations
<i>6. Agreguoti duomenys</i>	<i>6. Aggregated data</i>
6.1. Demografinė statistika	6.1. Population statistics
6.2. Kultūros statistika	6.2. Cultural statistics
6.3. Ekonominė statistika	6.3. Economic statistics
6.4. Švietimo statistika	6.4. Educational statistics
6.5. Sveikatos statistika	6.5. Health statistics
6.6. Istorinė statistika	6.6. Historical statistics
6.7. Teisingumo statistika	6.7. Justice statistics
6.8. Politinė statistika	6.8. Political statistics
6.9. Socialinė statistika	6.9. Social statistics
<i>7. Tekstiniai duomenys</i>	<i>7. Textual data</i>
7.1. Struktūruoti tekstiniai duomenys	7.1. Structured textual data
7.2. Nestruktūruoti tekstiniai duomenys	7.2. Unstructured textual data
<i>8. Administraciniai duomenys</i>	<i>8. Administrative data</i>
<i>9. Tinkliniai duomenys</i>	<i>9. Network data</i>
9.1. Socialinių medijų duomenys	9.1. Social media data
9.2. Asmeninės komunikacijos duomenys	9.2. Communication data
9.3. Bendradarbiavimo duomenys	9.3. Collaboration data
9.4. Sąveikų duomenys	9.4. Interactions data
<i>10. Įrašų duomenys</i>	<i>10. Recorded data</i>
10.1. Garso įrašai	10.1. Audio recordings
10.2. Statiniai vaizdai	10.2. Still images
10.3. Judantys vaizdai	10.3. Moving images
<i>11. Koduoti duomenys</i>	<i>11. Encoded data</i>
<i>12. Kiti socialinių mokslų duomenys</i>	<i>12. Other social science data</i>
12.1. Santraukos	12.1. Summaries
12.2. Laiko biudžeto dienoraščių duomenys	12.2. Time budget diaries data
12.3. Pasakojimų ar esė duomenys	12.3. Narrative or essay data
12.4. Pokalbių duomenys	12.4. Conversational data
12.5. Įvykių duomenys	12.5. Event data
12.6. Matavimų ir testų duomenys	12.6. Measurement and test data
12.7. Simuliacijų duomenys	12.7. Simulation data